

KOMPOZITSION LOY-GIPSLI BOG‘LOVCHILARNI NAVBATMA-NAVBAT SUVGA TO‘YINTIRISH VA QURITISHDAGI CHIDAMLILIGI

Asamatdinov M.O., Bekbauliev R.I., Yembergenov Q.Q.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Ch.Abdirov ko‘chasi, 1-uy, Nukus, O‘zbekiston, 230112

Annotatsiya Dastlabki bosqichlarda hosil bo‘lgan ikki suvli gips kristallaridan iborat karkas birlamchi tuzilmani hosil qiladi. Kristallar orasida, g‘ovaklar va kapillyarlarda kompozitsion bog‘lovchining (portlandsement, mineral qo‘shimchalar, portlandit) gidratatsiya reaksiyalari sodir bo‘ladi, bu asta-sekin karkasning ikkinchi elementini gidravlik komponentlar asosida shakllantiradi.

Kalit so‘zlar: Tarkibida gips bo‘lgan kompozitsion bog‘lovchi, to‘sinchalar, kalsiy gidrosulfoalyuminat.

KGTB (kompozitsion gips tarkibli bog‘lovchi) namunalarining ekspluatatsion chidamlilik xususiyatlari ularning xossalari ko‘rsatkichlarining navbatma-navbat suv bilan to‘yintirish va quritish, muzlatish va eritishda o‘zgarishi hisoblanadi. Namunalarning uzoq vaqt davomida qotishida chiziqli deformatsiyalarni qayd etish ham muhim ahamiyatga ega.

Tajribada normal sharoitda 28 sutka davomida qotgan namuna-to‘sinlardan (4x4x16 sm) foydalanildi. Keyinchalik namunalar 40°C da 8 soat davomida quritildi va 22°C da 16 soat davomida suvda to‘yintirildi.

1-jadval

KGTB namunalarining navbatma-navbat suv bilan to‘yintirish va quritishdagi mustahkamligi

№ tarkibi	Siqilishdagi mustahkamlik (quruq holatda), MPa, sinov sikllari orqali			
	0	10	20	30
1	2,9	2,9	1,9	1,3
2	2,2	2,2	1,2	0,9

10 ta sinov siklidan so‘ng namunalar mustahkamligining o‘zgarishi sezilarsiz ekanligi aniqlandi (1-jadval). Ushbu fakt kompozitsion gips tarkibli bog‘lovchi va modifikatsiyalovchi organo-mineral kompleks asosida tosh strukturasi yuqori barqarorligini ta‘minlovchi qabul qilingan modifikatsiyalash usulining samaradorligini tasdiqlaydi.

Gips-sement-kremnezemli kompozitsiyalardan olingan toshning deformatsiyalarini kompozitsion materialning, shu jumladan, KGTB kabi materialning barqarorligi xususiyati sifatida ko‘rib chiqish mumkin.

Deformatsion o‘zgarishlarning sabablarini quyidagi jarayonlar deb qarash mumkin. Birinchidan, gidratatsiyaning dastlabki bosqichlarida bog‘lovchi g‘ovaklari va kapillyarlaridagi manfiy bosim tufayli cho‘kish tendensiyasi namoyon bo‘lishi mumkin. KGTB tizimida bu jarayon gilli minerallarning fizik degidratatsiyasi hisobiga qisman minimallasadi. Ikkinchi muhim omil gidravlik componentda, shu jumladan, kalsiy sulfat va portlandsement klinkerining gidratatsiyalanuvchi minerallari o‘rtasidagi kontakt yuzalarida sodir bo‘ladigan jarayonlardir. Tarkibida gips, portlandsement va faol mineral qo‘shimcha bo‘lgan kompozitsiyalar qotayotganda, albatta, kalsiy gidrosulfoalyuminatning

uch sulfatli shakli ettringit hosil bo‘ladi, bu esa qotayotgan strukturaning kengayishiga yordam beradi. Shuni ta’kidlash kerakki, kimyoviy reaksiyalar natijasida ajralib chiqadigan hajm ahamiyatsiz va qotayotgan strukturada xavfli kuchlanishlarga olib kelmaydi.

1-rasm. KGTB namunalarining deformatsiyalari.

Tarkibi: 1 - shlak qo‘llash bilan; 2 - kul ishlatib. Qotish sharoiti: a - suvda; b - suv ustida; v – havoda

Chiziqli deformatsiyalarning o‘zgarishini o‘rganish faol komponent sifatida mayin maydalangan shlak yoki kuldan foydalangan holda namunalarning 3 oy davomida qotishi davomida amalga oshirildi (1-rasm). Mineral komponentlarning solishtirma yuzasi 550-600 m²/kg ni tashkil etdi. Tajriba shuni ko‘rsatdiki, mineral qo‘shimchani turidan qat’i nazar, qotishning dastlabki bosqichlarida (2-3 kun) KGTBning barcha tarkiblari kengayadi. Keyinchalik kengayish sekinlashadi va keyinchalik deformatsiyalarning barqarorlashuvi yoki namunalarning biroz qisqarishi kuzatiladi. Bu yuqorida keltirilgan mexanizmlar va kompozitsion gips tarkibli bog‘lovchida shakllanadigan toshning tuzilish xususiyatlarini hisobga olgan holda tushuntiriladi.

Dastlabki bosqichlarda hosil bo‘lgan ikki suvli gips kristallaridan iborat karkas birlamchi tuzilmani hosil qiladi. Kristallar orasida, g‘ovaklar va kapillyarlarda kompozitsion bog‘lovchining (portlandsement, mineral qo‘shimchalar, portlandit) gidratatsiya reaksiyalari sodir bo‘ladi, bu asta-sekin karkasning ikkinchi elementini gidravlik komponentlar asosida shakllantiradi. Bir vaqtning o‘zida (hali to‘liq qotmagan muhitda) gips kristallari bilan kontakt yuzalari bo‘ylab va eritmada etringit hosil bo‘la boshlaydi.

Ettringit miqdori ichki kuchlanishlarni hosil qilish uchun etarli emas, ammo portlararo bo‘shliqni to‘ldirish uchun (gidratatsiyaning boshqa mahsulotlari bilan) etarli. Shunday qilib, KGTB da toshning deformatsiyasi, shuningdek, mustahkamlik xususiyatlari va yumshash koeffitsiyentining yuqoriligi Kanada ikki tomonlama fazoviy tuzilishning shakllanishi bilan bog‘liq: gips kristallaridan yasalgan to‘rlar va ular orasidagi bo‘shliqlar kompozitsion bog‘lovchining gidratatsiya mahsulotlari bilan to‘ldirilgan.

Loy fraksiyasining ta’siri kompozitsion bog‘lovchini tayyorlash bosqichida ham, ishchi eritmalarni tayyorlash va materialni qotirish bosqichlarida ham namoyon bo‘ladi. Tabiiy gilgipsga (cho‘kindi jinslarga) termik ishlov berishda gips fraksiyasining yarim suvli kalsiy sulfat holatigacha degidratatsiyasi bilan bir vaqtda gilli minerallar va birinchi navbatda montmorillonitning degidratatsiyasi sodir bo‘ladi. Kaolinit va gillarning boshqa komponentlari etarlicha inertdir. Gidroslyuda (montmorillonit) paketlararo suvning bir

qismini yo‘qotadi va namlikni yutish nuqtayi nazaridan ham, energetik faol yuzalarni yaratish nuqtayi nazaridan ham faol tarkibiy qismga aylanadi. Gil zarrachalari kimyoviy genezisi bo‘yicha gil gipsda bir tekis taqsimlangan, mexanik faollashuv natijasida organomineral modifikator zarrachalari ham bir tekis taqsimlangan. Eritmalarni tayyorlashda gips va OMD klinker komponentlarining gidratatsiyasi ham, gilli minerallarning paketlararo qobiqlarining suv bilan to‘yinishi ham sodir bo‘ladi, bu material hajmida ikki suvli kalsiy sulfat kristallarining bir tekis taqsimlanishi sharoitlarini va tizimning gidravlik komponentlarining gidratatsiya reaksiyalarining to‘liqligini yaxshilaydi.

Foydalanilgan dabiyyotlar

1. Талипов Н., Атакузиев Т.А. Получение композиционных материалов на основе модифицированного фосфогипсового вяжущего. // Композиционные материалы. – 2001. - № 3. С. 104-106.
2. Zhuk P., Zhukov A. Normative Legal Base for the Environmental Assessment of Building Materials: Prospects for Improvement. *Ecology and Industry of Russia*. 2018;22(4):52-57. (In Russ.) <https://doi.org/10.18412/1816-0395-2018-4-52-57>
3. Ферронская А.В., Коровяков В.В., Бурьянов А.Ф. Производство и применение гипсовых материалов и изделий. Терминологический словарь. – М.: Изд-во ДВО РАН, 2006. - 272 с.
4. Талипов Н., Атакузиев Т.А., Негматов С.С., Алломов М. Подбор составов гипсоцементных композиционных материалов с повышенными механическими свойствами. // ДАН РУз. – 2001. - № 1. – с. 20-22.
5. Бессонов И.В., Бурьянов А.Ф. Пеногипс в современном малоэтажном строительстве. Журнал Жилищное строительство. 2024. № 5. С. 26–34. DOI: <https://doi.org/10.31659/0044-4472-2024-5-26-34>
6. Khaliullin, M.I. Composite gypsum bindings with increased water resistance, containing claydite dust as an active mineral additive / M.I. Khaliullin, R.Z. Rakhimov, A.R. Gayfullin // Weimarer Gipstagung, F. A. Finger - institut für baustoffkunde. Weimar - 2011. - С. 445 - 450.